

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Colpani, Maria Luiza Figueiredo
Silva, Maria Piedade Teodoro da
Oliveira, Simone Pacheco de

RESUMO

O presente artigo retrata sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e principalmente em cargos de liderança. As convenções do início do século XIX, ditavam que o marido era o provedor do lar e as mulheres não precisavam e não deveriam ganhar dinheiro. Mas, com a consolidação do sistema capitalista, algumas leis começaram a beneficiar as mulheres que passaram a assumir posição no mercado de trabalho entre os homens. Mesmo com estas conquistas algumas explorações continuaram a existir. Com isso, o intuito é compreender e identificar os obstáculos e os principais desafios que se apresentam ao longo da carreira das mulheres e como ela se reconhece na posição de líder, além de entender se existe a real preocupação do mercado de trabalho com a equidade entre homens e mulheres. Essas mulheres seguem a linha da grande maioria das brasileiras em cargos de liderança que apresentam insatisfação com seus salários e mostram também que elas vêm conseguindo emprego com mais facilidades e que seus rendimentos crescem a um ritmo mais acelerado que os homens. Mulheres que reconheceram as dificuldades de gerir equipes, liderar e conciliar a maternidade com o trabalho. Hoje, a presença expressiva de mulheres em cargos e funções cada vez mais diversificadas mostra que elas vêm ampliando seu espaço no âmbito público. Contudo, sua antiga situação de discriminação foi apenas atenuada, uma vez que as condições de inserção da mulher no mercado ainda são inferiores em relação às dos homens. Ao longo deste artigo será mostrado, por meio de uma pesquisa exploratória e qualitativa, que além de serem pouco valorizadas, os obstáculos da cultura pouco inclusiva com as mulheres, demonstram que até hoje as mulheres ainda sofrem com a desigualdade salarial e de gênero. Portanto, visa quebrar as barreiras de desigualdade e incentivar as empresas a realizarem programas de incentivo para garantir maior participação feminina no ambiente de trabalho, além de criar medidas para a permanência delas

Palavra-chave: Cargos, Desafios, Desigualdade, Empoderamento e Gênero.

INTRODUÇÃO

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

A participação feminina no mercado de trabalho é um fenômeno que vem ganhando destaque nas últimas décadas. A inserção das mulheres no espaço público de trabalho representa um dos marcos mais relevantes da luta por igualdade de gênero. Historicamente, a mulher foi relegada ao espaço doméstico, sendo sua atuação fora do lar vista como exceção e, muitas vezes, como inadequada.

Com o avanço das lutas feministas e a conquista de direitos civis, políticos e sociais, a presença da mulher no mercado de trabalho tornou-se não apenas frequente, mas fundamental para o desenvolvimento socioeconômico das nações. No entanto, mesmo com tais avanços, a desigualdade de gênero persiste, manifestando-se através de salários desiguais, menor representatividade em cargos de liderança e dificuldades adicionais para conciliar trabalho e vida familiar (SAFFIOTI, 2004; BLAY, 1991).

Este trabalho visa analisar os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, com foco na desigualdade de gênero, barreiras à ascensão profissional e iniciativas de equidade. A abordagem parte de uma revisão bibliográfica e análise qualitativa de dados e documentos oficiais, buscando compreender como a cultura organizacional, as políticas públicas e as estruturas sociais impactam na trajetória profissional das mulheres.

A ATUAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

O ingresso das mulheres no mercado de trabalho, embora progressivo, foi marcado por resistências estruturais e culturais profundamente enraizadas na sociedade patriarcal. Durante séculos, a lógica patriarcal estabeleceu uma divisão sexual do trabalho, segundo a qual os homens ocupavam os espaços públicos e produtivos, enquanto às mulheres cabia o ambiente doméstico e as tarefas de cuidado, compreendidas como "naturais" para o sexo feminino. Segundo Heleieth Saffioti (2004), essa divisão ideológica teve como função consolidar um sistema de dominação de gênero, onde o papel da mulher era restringido à reprodutividade e ao serviço não remunerado. A autora explica que esse processo histórico de marginalização social foi legitimado por instituições como a família, a igreja e o Estado, dificultando o acesso das mulheres às instâncias de poder e decisão.

No Brasil, a urbanização, a industrialização e a expansão do setor de serviços, especialmente no século XX, foram fatores determinantes para a inserção das mulheres no mercado formal de trabalho. A socóloga Marilena Chauí (2000) destaca que a exclusão histórica

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

das mulheres das esferas de poder e produção não apenas limitou suas possibilidades de autonomia e protagonismo, como também contribuiu para a manutenção de sua vulnerabilidade econômica. A entrada feminina no mercado não se deu em condições de igualdade, sendo frequentemente acompanhada de funções precarizadas, baixos salários e escassa representação em cargos de liderança. Helena Hirata (2002), em seus estudos sobre a "nova divisão sexual do trabalho", argumenta que a participação feminina no mercado ocorre majoritariamente em setores ligados ao cuidado, à educação e à saúde, o que reforça estereótipos de gênero historicamente construídos.

Apesar de representarem mais da metade da população brasileira, as mulheres ainda enfrentam desigualdades profundas nas oportunidades de emprego e na valorização de sua força de trabalho. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), mesmo possuindo maior escolaridade média em relação aos homens, as mulheres recebem, em média, 22% a menos do que eles. Essa disparidade salarial é ainda mais acentuada quando se leva em conta a cor e a classe social: mulheres negras, por exemplo, ocupam os postos de trabalho mais precarizados e recebem os menores salários. Djamila Ribeiro (2017) enfatiza que a interseccionalidade — a articulação entre opressões de gênero, raça e classe — é fundamental para compreender a realidade das mulheres brasileiras, pois revela como a opressão não se dá de forma uniforme.

Ademais, a informalidade atinge com mais intensidade o público feminino, especialmente as mulheres negras e aquelas que residem em regiões periféricas. Maria da Glória Gohn (2011), estudiosa dos movimentos sociais, destaca que o acesso à cidadania plena está diretamente relacionado à possibilidade de inserção laboral qualificada e com direitos garantidos. As mulheres que se encontram em condições de informalidade laboram sem segurança previdenciária, sem contratos formais e sem estabilidade, o que acentua a feminização da pobreza. Essas mulheres, muitas vezes, são chefes de família e sustentam seus lares com pouca ou nenhuma rede de apoio.

A entrada das mulheres no mercado de trabalho, portanto, não representa apenas uma questão de produtividade econômica, mas também um marco de justiça social e de conquista de direitos fundamentais. Eva Blay (1991), pioneira nos estudos de gênero no Brasil, ressalta que a igualdade formal prevista na legislação não é suficiente para garantir a igualdade material nas relações sociais cotidianas. A existência de normas não assegura, por si só, sua efetiva

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

implementação. Nesse sentido, a luta por equidade exige transformações culturais, institucionais e políticas que promovam condições reais de acesso, permanência e ascensão para as mulheres no mundo do trabalho.

A cultura organizacional é um dos principais elementos que perpetuam a desigualdade de gênero nas empresas, mesmo quando políticas formais de equidade são implantadas. Trata-se de um conjunto de valores, normas e práticas que orientam o comportamento dentro das instituições e que, muitas vezes, naturaliza a dominação masculina nos espaços de poder. Segundo Fleury e Fischer (1992), a cultura empresarial no Brasil é fortemente marcada pelo autoritarismo, pela hierarquia rígida e pela baixa valorização da diversidade — características que favorecem a exclusão das mulheres, especialmente daquelas que não se encaixam no perfil dominante (homem, branco, heterossexual e de classe média ou alta).

Essa cultura se manifesta na forma como os cargos são distribuídos, nos critérios de avaliação de desempenho, na gestão do tempo e até mesmo nas redes informais de poder, frequentemente inacessíveis às mulheres. De acordo com Durham (2000), muitas organizações mantêm uma lógica masculina de produtividade, baseada na disponibilidade irrestrita e na dedicação exclusiva, o que penaliza as mulheres que, na maioria das vezes, acumulam jornada dupla ou tripla, conciliando trabalho formal, cuidados com a casa e filhos, e estudos. Assim, a exigência de uma performance "ideal" acaba funcionando como barreira velada à promoção das mulheres.

Além disso, a linguagem institucional também contribui para reforçar a desigualdade. Termos como "mão de obra feminina" ou "empoderamento" são frequentemente utilizados sem reflexão crítica, mascarando a falta de transformação concreta nas estruturas organizacionais. A presença de mulheres em cargos de chefia, embora crescente, muitas vezes está ligada a áreas tidas como "femininas", como recursos humanos, comunicação e educação corporativa, enquanto áreas estratégicas como finanças, engenharia e direção executiva permanecem sob controle masculino. Conforme destaca Lima (2022), a igualdade formal não implica em igualdade real, e é justamente no cotidiano da cultura organizacional que se observa a persistência das desigualdades.

OS DESAFIOS DAS MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

Apesar do crescimento da participação feminina no mercado de trabalho nas últimas décadas, a ascensão das mulheres a cargos de chefia e liderança ainda é severamente limitada por barreiras estruturais e simbólicas. As organizações, em geral, mantêm uma cultura institucional pautada por valores masculinos que dificultam a aceitação de estilos de liderança alternativos e diversos. Essa cultura organização perpetua a ideia de que liderar é uma competência intrinsecamente masculina, negando às mulheres o pleno reconhecimento de suas habilidades gerenciais. Autoras como Rachel Moreno (2003) denunciam a forma como a mídia e os discursos sociais reforçam a imagem de uma mulher emocionalmente instável e frágil, pouco adequada a funções de comando.

Idalberto Chiavenato (2004), importante referência na área de administração, define a liderança como a capacidade de influenciar pessoas em prol de objetivos comuns. No entanto, no contexto brasileiro, a liderança exercida por mulheres ainda é vista com desconfiança e muitas vezes desvalorizada. A presença feminina em cargos de chefia tende a ser mínima, e quando ocorre, é comum que essas mulheres enfrentem maior pressão e sejam cobradas com mais rigor do que seus colegas homens. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2022), embora as mulheres tenham desempenho superior em avaliações de competência e produtividade, elas são preteridas em processos de promoção, o que evidencia uma desigualdade de oportunidades baseada em critérios subjetivos e discriminatórios.

Heleieth Saffioti (2004) argumenta que o poder simbólico exercido pelos homens nos espaços de comando reforça uma hierarquia de gênero que marginaliza as mulheres. Essa hierarquia está impregnada de uma lógica patriarcal que naturaliza a ausência feminina em posições de comando, como se fosse resultado de uma falta de competência ou ambição, e não de um sistema de exclusão. Para romper com esse padrão, é necessário repensar as estruturas das organizações, adotando práticas inclusivas que promovam a igualdade de condições e a valorização das lideranças femininas.

Outro fator limitante é a chamada "dupla jornada" enfrentada pela maioria das mulheres. Além das responsabilidades profissionais, recai sobre elas, majoritariamente, a incumbência pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com os filhos e familiares. Essa sobrecarga compromete sua disponibilidade, seu bem-estar e sua performance segundo os parâmetros tradicionais de produtividade, que não consideram as desigualdades de gênero na distribuição das tarefas cotidianas. Sônia Fleury (2006) ressalta que o Estado brasileiro historicamente

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

delegou à mulher a responsabilidade pelo cuidado social, sem prover estruturas adequadas de suporte, como creches públicas, jornadas flexíveis e políticas de bem-estar social.

Portanto, superar os desafios enfrentados pelas mulheres em cargos de liderança demanda uma transformação profunda na cultura organizacional, nas políticas institucionais e na mentalidade coletiva. É fundamental fomentar a educação para a equidade, investir em programas de mentorias femininas, estabelecer cotas de liderança e combater ativamente os estereótipos de gênero que atravessam as relações de trabalho. Como conclui Eva Blay (1996), a construção de uma sociedade mais justa passa, inevitavelmente, pela democratização do poder e da liderança.

CULTURA DE DESIGUALDADE

De acordo com Denise Pasello Valente Novais (2006), “o mercado, aparentemente, ainda define determinadas funções como mais masculinas ou mais femininas, fazendo com que homens e mulheres não ocupem, necessariamente, o mesmo tipo de posto de trabalho”. A autora destaca que a divisão sexual do trabalho atribuiu historicamente o cuidado do lar à mulher, uma função que, quando não invisibilizada, é tratada como de baixo prestígio social. Já a produção material foi associada aos homens, sendo valorizada economicamente e reconhecida como fonte de poder e status dentro da sociedade. Essa hierarquia simbólica reflete não apenas práticas sociais, mas também valores culturais profundamente internalizados.

Essa constatação está em consonância com as análises de Maria Aparecida de Moraes Silva (2011), que aponta que os papéis atribuídos a homens e mulheres são reforçados desde a infância, moldando expectativas sociais e trajetórias profissionais. As mulheres são frequentemente associadas à delicadeza, à empatia e à capacidade de cuidar, o que as direciona para ocupações no setor de serviços, saúde e educação, enquanto os homens são incentivados a desenvolver habilidades ligadas à racionalidade, liderança e força física, predominando nas áreas de engenharia, tecnologia e construção civil. A autora defende que essas concepções influenciam as decisões empresariais e a dinâmica de contratação, contribuindo para a segregação ocupacional.

A pesquisadora Nadya Araújo Guimarães (2002), por sua vez, analisa a inserção ocupacional feminina no Brasil como resultado de uma articulação entre discriminação de gênero e exigências econômicas do mercado. Ela afirma que o trabalho das mulheres é

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

frequentemente desvalorizado não só no aspecto salarial, mas também simbólico, sendo as mulheres tratadas como força de trabalho secundária, ou seja, contratadas em condições mais precárias, com menor estabilidade e menor perspectiva de ascensão. Isso contribui para a perpetuação de uma lógica de desigualdade que reforça a divisão sexual do trabalho, mesmo em ambientes que se dizem modernos ou igualitários.

A antropóloga Lia Zanotta Machado (2005) complementa essa análise ao afirmar que as políticas públicas historicamente não reconhecem o trabalho feminino como central para o desenvolvimento social. Segundo ela, os instrumentos institucionais que regulam o mercado ignoram as especificidades da trajetória profissional das mulheres, especialmente das mulheres negras e pobres, resultando em uma falsa noção de meritocracia e neutralidade nos critérios de contratação e promoção. Machado ressalta que os valores patriarcais ainda orientam tanto a construção de políticas quanto as práticas corporativas, limitando os efeitos das iniciativas voltadas à promoção da equidade.

Embora as mulheres tenham avançado em diferentes segmentos do mercado formal, observa-se que o emprego doméstico ainda é um dos principais nichos de inserção feminina. Helena Hirata (2002) define esse fenômeno como parte de uma “nova divisão sexual do trabalho”, em que a inserção das mulheres no mercado não rompe com os padrões históricos, mas os reproduz sob novas formas. Assim, há uma tendência de transposição das atividades domésticas para o mercado, com remunerações baixas e pouca proteção trabalhista.

A assimetria na distribuição das funções e nos critérios de contratação evidencia um cenário de desigualdade estrutural, alimentado por estereótipos de gênero, raça e classe. Essa realidade foi confirmada pelo 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, divulgado em 25 de março de 2024 pelos Ministérios do Trabalho e Emprego (MTE) e das Mulheres. O relatório, baseado em dados de mais de 49 mil empresas com 100 ou mais empregados, revela que as mulheres recebem, em média, 19,4% a menos que os homens, sendo que essa disparidade aumenta para 25,2% em cargos de direção e gerência.

O relatório é resultado da aplicação da Lei nº 14.611/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece a obrigatoriedade da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Pela primeira vez, foi possível analisar em escala nacional os parâmetros salariais com recortes de gênero, raça e grupo ocupacional. Os dados mostram que, embora representem parte significativa da força de trabalho, as mulheres negras

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

continuam sendo as mais afetadas pelas desigualdades. Enquanto a remuneração média de uma mulher negra é de R\$ 3.040,89, a de um homem branco alcança R\$ 5.718,40, evidenciando uma diferença de 27,9% acima da média. Além disso, as mulheres negras ganham apenas 66,7% do que recebem as mulheres brancas.

Outro dado preocupante é que apenas 32,6% das empresas declararam possuir políticas de incentivo à contratação de mulheres. Essa porcentagem é ainda menor quando se trata de grupos específicos: mulheres negras (26,4%), mulheres com deficiência (23,3%), mulheres LBTQIAP+ (20,6%), mulheres chefes de família (22,4%) e mulheres vítimas de violência (5,4%). Isso demonstra que a equidade de gênero ainda não é uma prioridade estratégica da maioria das corporações brasileiras, apesar da retórica sobre diversidade e inclusão.

No que se refere aos critérios utilizados para definir salários e promoções, o relatório aponta que os mais comuns são: proatividade (81,6%), capacidade de trabalhar em equipe (78,4%), tempo de experiência (76,2%), cumprimento de metas (60,9%), disponibilidade para ocupações específicas (28%) e realização de horas extras (17,5%). Tais critérios, à primeira vista neutros, acabam por prejudicar as mulheres, sobretudo aquelas que têm sua trajetória profissional interrompida por conta da maternidade ou que não podem se dedicar a jornadas extensas devido à responsabilidade com os cuidados familiares. Como destaca a pesquisadora Lúcia Garcia (2021), especialista em relações de trabalho, o modelo produtivo ainda é construído sobre a lógica da disponibilidade total — um padrão que privilegia o trabalhador masculino, sem vínculos com responsabilidades familiares.

Portanto, o levantamento revela que a cultura de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho permanece enraizada nas práticas empresariais e institucionais. Avançar rumo à equidade exige mais do que diagnósticos: requer a implementação efetiva de ações afirmativas, revisão dos critérios de avaliação e remuneração e uma mudança profunda na cultura organizacional. Como aponta Silvia Pimentel (2015), referência no campo dos direitos humanos e de gênero, a igualdade real só será alcançada quando as estruturas de poder forem transformadas para incluir a diversidade como valor central.

EQUIPARAÇÃO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES

Sabendo de tudo isso, a pergunta que se impõe é: existe, de fato, uma preocupação genuína do mercado de trabalho com a equidade de gênero nas organizações? Embora o discurso da igualdade esteja presente em diversas esferas sociais e corporativas, a prática ainda

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

encontra barreiras históricas, culturais e estruturais que impedem a plena equiparação entre homens e mulheres no ambiente profissional.

A equidade de gênero no mercado de trabalho tem se consolidado como uma pauta global, ganhando força não apenas pela pressão de movimentos sociais e feministas, mas também pelos resultados positivos que a diversidade proporciona às organizações. Pesquisas demonstram que empresas mais diversas, especialmente em termos de gênero, tendem a apresentar melhor desempenho financeiro, maior capacidade de inovação e maior engajamento entre os colaboradores (INSTITUTO ETHOS, 2021).

De acordo com Sardenberg (2009, p. 40), a desigualdade de gênero nas relações de trabalho é resultado de uma construção histórica do patriarcado, que definiu os espaços públicos como pertencentes aos homens, relegando às mulheres o espaço doméstico e privado. Essa divisão simbólica ainda reverbera no mundo corporativo atual, especialmente na baixa representatividade feminina em cargos de liderança e na persistente desigualdade salarial.

Segundo Louro (2018), os mecanismos de exclusão de gênero nas empresas operam de forma sutil, muitas vezes mascarados sob a lógica da meritocracia. O discurso meritocrático ignora as desigualdades estruturais enfrentadas pelas mulheres, como a sobrecarga de trabalho doméstico e as barreiras ao acesso à qualificação, perpetuando a desigualdade sob a aparência de neutralidade.

A socióloga Heleieth Saffioti (2004) já alertava que o capitalismo, ao mesmo tempo em que incorpora a força de trabalho feminina, também perpetua a opressão de gênero por meio da segmentação ocupacional e da desvalorização dos postos majoritariamente femininos. Para ela, não basta integrar as mulheres ao mercado: é preciso questionar as bases sobre as quais esse mercado foi construído.

Complementando essa visão crítica, Marilena Chauí (2016) afirma que a cultura brasileira ainda é profundamente patriarcal, o que se reflete na naturalização da autoridade masculina dentro das estruturas hierárquicas das empresas. Segundo a filósofa, é necessário romper com essa naturalização por meio de políticas educacionais, organizacionais e jurídicas que desconstruam os estereótipos de gênero.

A professora Débora Diniz (2017) também aponta que a invisibilização das mulheres em espaços de poder não é fruto da ausência de competência, mas sim de um sistema de exclusão simbólica e institucionalizado. Para ela, os avanços legais são importantes, mas é preciso

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

garantir que as práticas corporativas acompanhem essas mudanças normativas, promovendo ações concretas e monitoráveis.

Apesar desses desafios, é inegável que muitas organizações e governos têm adotado políticas voltadas à promoção da igualdade de oportunidades. No Brasil, um marco significativo foi a sanção da Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023, que altera o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e trata da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens no ambiente de trabalho. Essa legislação exige que empresas com mais de 100 empregados adotem medidas concretas de transparência e fiscalização, como:

- Divulgação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios;
- Criação de canais específicos para denúncias de discriminação;
- Desenvolvimento de programas de diversidade e inclusão;
- Promoção de políticas de capacitação e ascensão profissional para mulheres.

A regulamentação da lei ocorreu por meio do Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023, e da Portaria MTE nº 3.714, de 24 de novembro de 2023, consolidando a obrigatoriedade de ações concretas por parte das empresas. Essa legislação resulta de uma iniciativa conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério das Mulheres, tendo sido encaminhada ao Congresso Nacional em 8 de março de 2023, simbolicamente no Dia Internacional das Mulheres.

Portanto, é possível afirmar que a preocupação com a equidade de gênero dentro das organizações tem avançado, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a igualdade deixe de ser apenas um discurso e se torne uma prática efetiva. A legislação é um passo importante, mas seu impacto dependerá da vontade política das lideranças empresariais, da fiscalização efetiva do Estado e da atuação vigilante da sociedade civil.

O PAPEL DAS LIDERANÇAS E DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO NA TRANSFORMAÇÃO DO CENÁRIO

A transformação do cenário de desigualdade de gênero dentro das organizações depende fortemente do compromisso das lideranças. Gestores e gestoras exercem influência direta sobre as políticas internas, os processos de decisão e a cultura corporativa. Nesse sentido, é fundamental que ocupem uma postura ativa na promoção da diversidade e da equidade, indo

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

além da simples adesão a políticas institucionais. De acordo com Scott e Avelar (2021), a liderança inclusiva se caracteriza pela escuta ativa, pelo incentivo à participação de grupos historicamente excluídos e pela implementação de métricas de equidade que orientem decisões estratégicas.

É importante que as empresas deixem de tratar a equidade como um favor ou concessão e passem a entendê-la como uma estratégia de negócios baseada na justiça social e na sustentabilidade corporativa. Programas de diversidade devem incluir metas mensuráveis, ações afirmativas, treinamentos com enfoque em gênero e raça, e mecanismos de avaliação contínua. Como destaca Bento (2014), as organizações só se tornam verdadeiramente inclusivas quando assumem a diversidade como valor e não apenas como resposta à pressão externa.

Além disso, é fundamental a atuação dos setores de Recursos Humanos como agentes de mudança. O RH precisa deixar de ser apenas operacional e assumir um papel estratégico na criação de ambientes inclusivos, com ações que envolvam desde o recrutamento e seleção até o plano de carreira e a avaliação de desempenho. A utilização de linguagem neutra nos anúncios de vagas, a criação de comitês de diversidade com participação paritária e a revisão dos critérios de promoção são medidas que demonstram compromisso institucional com a equidade.

Por fim, vale destacar o papel das mulheres líderes como referências simbólicas e agentes de transformação. A presença de mulheres em espaços de poder inspira outras a acreditarem em sua capacidade de ascensão e combate os estereótipos de gênero. No entanto, essa presença deve ser acompanhada de uma postura crítica e solidária, que compreenda as lutas das mulheres negras, indígenas, com deficiência e LGBTQIA+. Como lembra Djamila Ribeiro (2017), não basta ocupar o espaço, é preciso tensionar as estruturas que o sustentam. A liderança feminina deve, portanto, ser transformadora, comprometida com a justiça social e aberta ao diálogo com os movimentos que historicamente lutam por igualdade.

CONSIDERAÇÕES

A análise dos desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho revela que, apesar dos avanços legislativos e do crescimento da conscientização social, a desigualdade de gênero ainda é uma realidade persistente nas organizações brasileiras. As práticas discriminatórias, a cultura organizacional excludente, a sub-representação nos espaços de poder e a desigualdade salarial compõem um cenário que exige enfrentamento contínuo e ações

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

concretas, tanto por parte do Estado quanto das instituições privadas. Como apontam Araujo e Scalon (2005), a inserção das mulheres no mundo do trabalho não significou automaticamente a superação das hierarquias de gênero, mas sim a sua reformulação dentro de uma lógica produtiva que continua a privilegiar os homens.

A perpetuação de um modelo organizacional androcêntrico, construído historicamente para atender aos interesses masculinos, especialmente dos homens brancos e de classe média, impede que as mulheres tenham acesso pleno às oportunidades de crescimento profissional. Segundo Saffioti (2004), a opressão de gênero é inseparável da estrutura capitalista, que se alimenta da divisão sexual do trabalho para manter uma reserva de mão de obra barata e disponível. Esse modelo não apenas sustenta a desigualdade, mas a reproduz constantemente nos mecanismos de seleção, promoção e reconhecimento dentro das organizações.

As políticas públicas, como a Lei nº 14.611/2023, que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres, são avanços significativos no campo jurídico. No entanto, como destaca Eva Blay (2015), a eficácia das leis depende de sua aplicação efetiva e do comprometimento das empresas com a transformação estrutural de seus ambientes internos. Muitas instituições aderem formalmente a programas de diversidade, mas não revisam suas práticas organizacionais nem enfrentam os preconceitos que estão arraigados em sua cultura institucional. Isso evidencia a necessidade de uma abordagem crítica e transformadora, que vá além da legalidade e enfrente as desigualdades de forma interseccional, conforme propõe Sueli Carneiro (2003) ao discutir o impacto da raça na condição das mulheres negras no mundo do trabalho.

Outro aspecto relevante é o papel das lideranças na promoção da equidade. O discurso da meritocracia ainda é muito presente e utilizado como justificativa para a ausência de mulheres em cargos de alta gestão. Como analisado por Louro (2018), esse discurso ignora os contextos desiguais de partida entre homens e mulheres, desconsiderando as barreiras estruturais que limitam as possibilidades femininas de ascensão. A liderança inclusiva, como propõem Scott e Avelar (2021), exige uma atuação ativa e estratégica na revisão dos critérios de desempenho, no combate às microagressões e na implementação de políticas que considerem os múltiplos marcadores de identidade que afetam as trajetórias profissionais das mulheres — como raça, classe, maternidade e orientação sexual.

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

Também é preciso destacar a importância da mudança cultural como pilar da transformação organizacional. As instituições devem romper com os paradigmas que associam liderança à masculinidade, racionalidade e agressividade, e que desvalorizam competências tidas como femininas, como a empatia, o cuidado e a cooperação. De acordo com Fleury e Fischer (1992), uma cultura organizacional mais aberta à diversidade requer a reconstrução simbólica do que se entende por competência, liderança e sucesso, valorizando diferentes formas de agir, comunicar e contribuir com os objetivos institucionais.

Por fim, é fundamental reconhecer o papel das mulheres como agentes da sua própria história, capazes de resistir, propor e transformar as estruturas que as oprimem. Como afirma Djamila Ribeiro (2017), a luta por equidade de gênero não pode ser apenas institucional ou formal: ela precisa ser cotidiana, situada e atravessada pelas experiências concretas das mulheres, especialmente das que enfrentam múltiplas formas de exclusão. A presença de mulheres em espaços de decisão, seja no setor público ou privado, deve ser acompanhada de um compromisso político com a inclusão, a justiça e a transformação social.

Diante disso, conclui-se que o caminho para a equidade de gênero no mercado de trabalho brasileiro exige uma atuação multissetorial e integrada. Governos, empresas, universidades e movimentos sociais precisam somar esforços para garantir condições reais de igualdade, baseadas na valorização da diversidade, na revisão das estruturas patriarcais e na promoção de políticas eficazes de combate à desigualdade. O desafio é grande, mas a transformação é possível e urgente.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Clara; SCALON, Celi. *Gênero, família e trabalho no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005.
- BENTO, Maria Aparecida. *A promoção da igualdade de oportunidades no trabalho*. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, 2014.
- BLAY, Eva Alterman. *Mulheres e trabalho: os desafios da igualdade*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP, 1991.
- BLAY, Eva Alterman. *Feminismos e masculinidades: novos caminhos para o gênero na vida pública*. São Paulo: Editora UNESP, 2015.
- CARNEIRO, Sueli. *Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil*. São Paulo: Selo Negro, 2003.

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

- CHAUÍ, Marilena. *Convite à Filosofia*. São Paulo: Ática, 2000.
- CHAUÍ, Marilena. *Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas*. São Paulo: Moderna, 2016.
- CHIAVENATO, Idalberto. *Administração: teoria, processo e prática*. São Paulo: Makron Books, 2004.
- DJAMILA, Ribeiro. *O que é lugar de fala?* Belo Horizonte: Letramento; São Paulo: Justificando, 2017.
- DURHAM, Eunice Ribeiro. *Cultura e desenvolvimento*. São Paulo: Editora Unesp, 2000.
- FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, Rosa Maria. *Cultura e poder nas organizações*. São Paulo: Atlas, 1992.
- FLEURY, Sônia. *O Estado em questão: democracia, cidadania e políticas públicas no Brasil*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006.
- FGV – FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. *Relatório de Mulheres em Cargos de Liderança no Brasil*. São Paulo: FGV, 2022.
- GOHN, Maria da Glória. *Educação não formal, participação da sociedade civil e inclusão social*. São Paulo: Cortez, 2011.
- GARCIA, Lúcia. *Mercado de trabalho e proteção social: desafios para as mulheres*. São Paulo: DIEESE, 2021.
- GUIMARÃES, Nadya Araújo. *Mulheres e mercado de trabalho: desafios para a igualdade*. In: *Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 439–449, 2002.
- HIRATA, Helena. *Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e a sociedade*. São Paulo: Boitempo, 2002.
- INSTITUTO ETHOS. *Diversidade nas empresas: estudos e práticas de equidade*. São Paulo: Instituto Ethos, 2021.
- LIMA, Cintia Regina. *Desigualdade de gênero no trabalho: meritocracia ou manutenção do status quo?* São Paulo: LTr, 2022.
- LOURO, Guacira Lopes. *Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista*. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2018.
- MACHADO, Lia Zanotta. *Mulheres, política e poder: uma reflexão sobre desigualdades e cidadania*. Brasília: Editora da UnB, 2005.

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ;Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89

- MORENO, Rachel. *A imagem da mulher na mídia: controle social comparado entre Brasil e outros países*. São Paulo: Observatório da Mulher, 2003.
- NOVÁIS, Denise Pasello Valente. *Relações de gênero no mercado de trabalho e a mulher no comando*. Revista de Administração Pública, v. 40, n. 6, p. 1057–1075, nov./dez. 2006.
- PIMENTEL, Silvia. *Direitos humanos das mulheres: avanços e desafios*. São Paulo: Cortez, 2015.
- RIBEIRO, Djamila. *Quem tem medo do feminismo negro?* São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *Gênero, patriarcado, violência*. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
- SARDENBERG, Cecília Maria Bacellar. *Gênero e desigualdade: repensando a cidadania no Brasil*. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 125, p. 25-56, jul. 2005.
- SCOTT, Renata; AVELAR, Maria Lúcia. *Liderança inclusiva: fundamentos e práticas*. Brasília: ENAP, 2021.
- SILVA, Maria Aparecida de Moraes. *Gênero e trabalho: novas abordagens, velhas desigualdades*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Autor: Colpani, Maria Luiza Figueiredo; Silva, Maria Piedade Teodoro da ; Oliveira, Simone Pacheco de . Págs 75-89